

O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA BA'ZI BIR TENGLAMALARNI YECHISHDA TURLI USULLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Do'stov S. T.¹, Oltiyev A.B.², Husanov A. R.³

¹ Navoiy davlat pedagogika instituti, "Matematika" kafedrasida katta
o'qituvchisi, tel: +(99)-897 284-85-81

² Navoiy davlat pedagogika instituti, o'qituvchi

³ Xatirchi tumani 39-o'rta maktab o'qituvchisi

O'quvchilarni kerakli xulosalar chiqarishga o'rgatuvchi didaktika azaldan pedagogik mahoratning yuqori cho'qqisi sanalgan. Bugungi kunda darsning samaradorligiga o'qituvchi zarur xulosalarni aniq o'zida tasavvur qilib, anglab tushunishni ta'minlay oladigan pedagogik mahoratga ega bo'lgandagina darsni samarasi yanada yaxshiroq ko'zga tashlanadi.

Maqsadga erishishning samarali usullaridan biri, o'quvchilarda ichki harakat rejasini tuzishga, jumladan fikrlash, masalani to'g'ri va aniq anglay bilish, masalaning yechimini topishdagi rejalashtirish turli ko'rinishdagi variantlarni hisobga olish yechimini topishda to'g'ri xulosa chiqarish shular jumlasidandir.

O'quvchilar o'tilgan materialni o'zlashtirishi uchun tushunchalar, qonun qoidalar, formulalar, kerakli tushunchalar, ta'rif va teoremlarni bilishi zarurdir.

Ayniqsa matematika darslarida bu o'z ifodasini topgandir.

Misol uchun quyidagi kvadrat tenglamalarni yechimini izlashda turli xil usullardan va xossalardan foydalanib o'tamiz.

Misol. Ildizlari $ax^2 + bx + c = 0$ tenglama ildizlaridan d birlik ortiq bo'lgan kvadrat tenglama tuzilsin.

Yechish. Berilgan tenglama ildizlari x_1 va x_2 bo'lsa, izlanuvchi tenglama ildizlari: $x_1 + d$ va $x_2 + d$ bo'ladi. U holda:

$$-p = (x_1 + d) + (x_2 + d) = x_1 + x_2 + 2d = -\frac{b}{a} + 2d = \frac{2ad - b}{a}.$$

$$\text{ya'ni } -p = \frac{2ad - b}{a} \text{ yoki } p = -\frac{2ad - b}{a}$$

$$q = (x_1 + d)(x_2 + d) = x_1x_2 + d(x_1 + x_2) + d^2 = \frac{c}{a} - \frac{bd}{a} = \frac{ad^2 - bd + c}{a}.$$

$$\text{ya'ni } q = \frac{ad^2 - bd + c}{a}.$$

U holda izlanuvchi kvadrat tenglam quyidagicha bo'ladi:

$$x^2 - \frac{2ad - b}{a}x + \frac{ad^2 - bd + c}{a} = 0$$

Bundan $ax^2 + (b - 2ad)x + ad^2 - bd + c = 0$ izlanayotgan tenglama bo'ladi.

Misol. Ildizlari $x^2 + px + q = 0$ tenglama ildizlaridan:

1) n marta katta

2) m marta kichik bo'lgan kvadrat tenglama mos holda;

1) $x^2 + np x + n^2 q = 0$;

2) $m^2 x^2 + mp x + q = 0$ ko'rinishda ekanini isbot qiling.

Berilgan tenglama ildizlari x_1 va x_2 :

1) $nx_1 + nx_2 = n(x_1 + x_2) = -np$; $nx_1 nx_2 = n^2 x_1 x_2 = n^2 q$;
 $x^2 + np x + n^2 q = 0$

2) $\frac{x_1}{m} + \frac{x_2}{m} = -\frac{p}{m}$; $\frac{x_1}{m} \cdot \frac{x_2}{m} = \frac{q}{m^2}$; $x^2 + \frac{p}{m} x + \frac{q}{m^2} = 0$;
 $m^2 x^2 + mp x + q = 0$

Misol. $ax^2 + bx + c = 0$ tenglama ildizlari x_1 va x_2 bo'lsa, ildizlari:

1) $\frac{x_1}{m^k}$ va $\frac{x_2}{m^k}$

2) $m^k x_1$ va $m^k x_2$ bo'lgan kvadrat tenglamalari tuzamiz.

Yechish. $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$ ga ko'ra

1) $\begin{cases} \frac{x_1}{m^k} + \frac{x_2}{m^k} = -\frac{b}{a} \\ \frac{x_1}{m^k} \cdot \frac{x_2}{m^k} = \frac{c}{a} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x_1+x_2}{m^k} = -\frac{b}{a} \\ \frac{x_1 \cdot x_2}{m^{2k}} = \frac{c}{a} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{bm^k}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{cm^{2k}}{a} \end{cases}$

Bundan $ax^2 + bm^k x + cm^{2k} = 0$ tenglama kelib chiqadi.

2) $\begin{cases} m^k x_1 + m^k x_2 = -\frac{b}{a} \\ m^k x_1 \cdot m^k x_2 = \frac{c}{a} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m^k(x_1 + x_2) = -\frac{b}{a} \\ m^{2k}(x_1 \cdot x_2) = \frac{c}{a} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{m^k a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{m^{2k} a} \end{cases}$

Bundan $am^{2k} x^2 + bm^k x + c = 0$ tenglama kelib chiqadi.

Bu usullardan foydalanish o'quvchining bilim va ko'nikmasiga bog'liq bo'lgan tushunchalaridan biridir. Kvadrat tenglama mavzusi va unga doir misollar yechish bir qarashda juda sodda va o'quvchilarning qabul qilishi osondir. Bundan tashqari kvadrat tenglama xossalariidan foydalanib misol va masalalar yechish masalaning yechimini birmuncha soddalashtiradi. Bu mavzuni o'qitishda mavzuga chuqur yondashilsa va uning xossalariiga e'tibor berilsa, o'quvchini yanada atroflicha mulohaza yuritishga undaydi.

Adabiyotlar:

[1] Болтянского В.Г., Виленкина Н.Я., Симметрия в алгебре.– 2-е изд. – М.: МЦНМО, 2002.

[2] Солодовников А.С., Родина М. А., Задачник-практикум по алгебре. – М.: Просвещение, 1985.

[3] Yuldashev Z.Kh., Ashurova D.N., Innovative-Didactic Program Complex and New Formalized Model of Education//Malaysian Journal of Mathematical Sciences 6(1): Malaysia, 2012. – P. 97-103.